

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МЯСОЗАМЕНИТЕЛЕЙ

Хидиркулова М.Б.

Ашуров А.А.

а Ташкентский химико-технологический институт

в Центр Агро информации и инновации

, г. Ташкент, Узбекистан

E-mail: Daisy4girl@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17961926>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

KEYWORDS

Если даже условно принять, что замещение 10–15 % объёма колбасных изделий на рынке страны растительными аналогами производится на основе локального сырья

ABSTRACT

В мире сегмент растительных мясозаменителей рассматривается не только как тренд здорового питания, но и как инструмент экономической и сырьевой безопасности. Аналитические обзоры показывают, что рынок аналоги мяса на растительной основе растёт двузначными темпами в год, а в ряде стран доля таких продуктов в категории «мясо и аналоги» уже приближается к 5–10 % в стоимостном выражении [1;2]. При этом работы по LCA и экономике альтернативных белков показывают, что производство 1 кг растительного аналога во многих случаях требует на 70–90 % меньше земли и даёт в 2–4 раза меньше выбросов парниковых газов по сравнению с говядиной, а также не зависит от импорта кормов и мясного сырья [2;3].

В мире сегмент растительных мясозаменителей рассматривается не только как тренд здорового питания, но и как инструмент экономической и сырьевой безопасности. Аналитические обзоры показывают, что рынок аналоги мяса на растительной основе растёт двузначными темпами в год, а в ряде стран доля таких продуктов в категории «мясо и аналоги» уже приближается к 5–10 % в стоимостном выражении [1;2]. При этом работы по LCA и экономике альтернативных белков показывают, что производство 1 кг растительного аналога во многих случаях требует на 70–90 % меньше земли и даёт в 2–4 раза меньше выбросов парниковых газов по сравнению с говядиной, а также не зависит от импорта кормов и мясного сырья [2;3].

Для Узбекистана импортозамещение в сегменте мясных и колбасных изделий связано не только с уменьшением валютных затрат на готовую продукцию и импортные белковые ингредиенты (соевые изоляты, текстуранты, импортные колбасы), но и с повышением добавленной стоимости переработки собственных культур — пшеницы, нута, чечевицы, подсолнечника, овса и льна. В обзоре Newton & Blaustein-Rejto [5]. подчёркивается, что развитие локальных производств аналоги мяса на растительной основе перераспределяет стоимость из цепочек корм → животноводство

→ мясо в пользу прямой переработки растительного сырья, увеличивая доходность сельских регионов за счёт переработки внутри страны.

Если даже условно принять, что замещение 10–15 % объёма колбасных изделий на рынке страны растительными аналогами производится на основе локального сырья, то это означает, что значительная часть расходов, которые сегодня уходят на импорт мяса, жиров, белковых добавок и брендированных аналогов мяса на растительной основе, может быть перенаправлена в национальную экономику. При себестоимости растительного белка, как показывают оценки в обзорах по альтернативным белкам, в среднем ниже себестоимости животного белка в пересчёте на 1 кг усвояемого белка [2;6], локализованное производство позволяет одновременно снижать производственные риски (колебания цен на мясо, импортные ограничения) и увеличивать маржу переработчика.

Дополнительный экономический эффект связан с туризмом и экспортом. Наличие линейки локальных растительных халяльных колбас и других аналогов мяса на растительной основе местного сырья может быть использовано как элемент гастрономического бренда страны в рамках развития внутреннего и въездного туризма, а также как экспортное предложение для соседних стран с высоким спросом на халяль-продукцию и растительные диеты (узбекский обзор [7] о перспективах растительных мясозаменителей).

Таким образом, локализация производства растительных мясозаменителей в Узбекистане экономически целесообразна как стратегия импортозамещения: она снижает зависимость от внешних поставок мяса и белковых ингредиентов, повышает загрузку местной сырьевой базы, создаёт дополнительную добавленную стоимость в агропищевой цепочке и формирует новые экспортные и туристические возможности, что согласуется с выводами международных исследований по социально-экономическим аспектам РВМА.

Список литературы:

1. Aschemann-Witzel J., Futtrup Gantriis R., Fraga P., Perez-Cueto F.J.A. Plant-based food and protein trend from a business perspective: Markets, consumers, and the challenges and opportunities in the future // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. — 2021. — Vol. 61, No. 18. — P. 3119–3128. — <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793730>
2. Mistry V.V., Jana A. Plant Based Proteins: Sustainable Alternatives and Their Challenges // *Plant Science Today*. — 2022. — Vol. 9, No. 4. — P. 820–828. — <https://doi.org/10.14719/pst.1652>
3. Smetana S., Mathys A., Knoch A., Heinz V. Meat alternatives: Life cycle assessment of most known meat substitutes // *International Journal of Life Cycle Assessment*. — 2015. — Vol. 20. — P. 1254–1267. <https://doi.org/10.1007/s11367-015-0931-6>
4. Saerens, Wiebe, Sergiy Smetana, Leen Van Campenhout, Volker Lammers, and Volker Heinz. 2021. “Life Cycle Assessment of Burger Patties Produced with Extruded Meat Substitutes.” *Journal of Cleaner Production* 306: 127177. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127177>
5. Newton P., Blaustein-Rejto D. Social and Economic Opportunities and Challenges of Plant-Based and Cultured Meat for Rural Producers in the US // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. — 2021. — Vol. 5. — Article [624270](https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.624270). — DOI: 10.3389/fsufs.2021.624270

6.Ahmad M., Qureshi S., Akbar M.H., et al. Plant-based meat alternatives: Compositional analysis, current development and challenges // Applied Food Research. — 2022. — Vol. 2. — Article 100154. — <https://doi.org/10.1016/j.afres.2022.100154>

